

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

LIBY RAQUEL LISCANO LOURIDO
HERMAN SOTO
MARIA CAMILA HENAO CASTRO

DOCENTE TUTOR.

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

GERENTE

Sandra Elizabeth Castro

COORDINADOR DE ODONTOLOGIA

Dr. Wesly Saavedra

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

**PRIMER PERIODO DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DEL 2018

HORAS DIARIAS	DIAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	6	240	3	720

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

Promoción y Prevención (PyP)	Morbilidad	Total de Pacientes Atendidos
66	241	307

■ Promoción y Prevención (PyP)

■ Morbilidad

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

> 1	1 - 4	5 - 14	14 - 44	45 - 59	60 ó mas
0	17	70	144	61	15

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	86	307
FEMENINO	221	

■ MASCULINO ■ FEMENINO

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	38	266	0	3

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN (PYP)

ACTIVIDADES	TOTAL	(%)
SELLANTES	21	24%
CONTROL DE PLACA	16	18%
ENSEÑANZA	2	2%
FLUOR	5	6%
DETARTRAJE	42	48%
PROFILAXIS	2	2%

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	(%)
AMALGAMA	144	55%
RESINAS	48	18%
EXODONCIAS	34	13%
RADIOGRAFIAS	13	5%
URGENCIAS	22	9%
MEDICINA ORAL	0	0%

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
351	\$ 11.401.700,00

FOTOS DEL HOSPITAL

**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE
PREVENCIÓN EN SALUD ORAL EN
GESTANTES DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE
PRADERA EN EL PERIODO DE FEBRERO A
MARZO DE 2018**

INTRODUCCION

El embarazo constituye un período de grandes modificaciones fisiológicas en el organismo, que pueden conllevar a la aparición de trastornos en el estado de salud oral. Pero el embarazo por sí solo no es capaz de provocar enfermedad, es necesaria la influencia de factores, fundamentalmente de tipo conductuales y relacionados con el estilo de vida, que junto con los factores biológicos condicionan la aparición y agravamiento de estas enfermedades. Por lo cual es importante que la gestante conozca sobre los diferentes cuidados y posibles alteraciones en su salud oral como la del bebe.

OBJETIVOS

Objetivos General

- Evaluar los conocimientos y actitudes sobre salud oral, de las mujeres gestantes que acuden al Hospital SAN ROQUE del Municipio de PRADERA, Valle del Cauca, primer periodo del año 2018.

OBJETIVOS

Objetivos Específicos

- Determinar los conocimientos que presentan las gestantes sobre los cuidados y patologías de su salud oral
- Determinar que conocimientos presenta la gestante sobre los cuidados de la salud oral del bebe
- Evaluar el impacto sobre el estado de salud bucodental en las mujeres gestantes evaluadas.

MATERIALES Y METODOS

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de diseño analítico, en mujeres embarazadas que asistieron a consulta odontológica en el Hospital San Roque de Pradera.

Materiales

Los datos fueron recolectados mediante una encuesta sobre prevención en salud en mujeres gestantes

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PROGRAMA DE ODONTOLOGIA

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2018
CLINICA INTERDISCIPLINARIA APLICADA 9º SEMESTRE ODONTOLOGIA USC.

CUESTIONARIO PARA GESTANTES

INTRODUCCION

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación. Los resultados obtenidos a partir de este serán utilizados para evaluar el conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes, por lo que solicito su participación contestando cada pregunta de manera objetiva y veraz.

DATOS GENERALES:

Instrucciones:

Lea cuidadosamente cada pregunta de esta parte del cuestionario y marque con una equis (X) dentro del paréntesis lo que corresponda a su realidad, Sea totalmente sincera.

Edad:.....años

Tengo :.....meses de embarazo

Barrio donde vive:..... Municipio:.....

Grado de escolaridad:

- Ninguno ()
- Primaria ()
- Secundaria ()
- Superior ()

DATOS ESPECIFICOS

¿Ha ido alguna vez al dentista? SI () NO ()
¿Actualmente recibe tratamiento odontológico? SI () NO ()

Responda el motivo de su última visita al odontólogo:

- Consulta ()
- Profilaxis ()
- Curaciones ()
- Dolor de muela ()
- Extracción ()
- Otros () Cual.....

Responda el motivo por el cual Ud. No asiste al odontólogo (Solo responda esta pregunta, si es que Ud no está asistiendo actualmente al odontólogo).

- Porque estoy en estado de gestación ()
- Porque no me duele ningún diente ()
- Por miedo ()
- Motivos económicos ()
- Falta de Tiempo ()
- No me reciben en mi estado ()
- Otros () Especifique.....

PREVENCION EN SALUD BUCAL

Instrucciones:

Esta parte del cuestionario contiene 22 preguntas, Para contestar cada pregunta usted deberá escoger solo una respuesta que será la que usted considere más adecuada, marque con una equis (X) dentro del paréntesis.

¿Cuáles considera Ud. Son medidas preventivas en Salud bucal?

Dulces, cepillo dental, pasta dental ()

Fluor, pasta dental, leche ()

Cepillo, hilo dental, sellantes ()

Principalmente, cuando debo cepillarme los dientes:

Antes del desayuno ()

Después del desayuno ()

Antes de acostarme ()

¿La alimentación llevada durante su embarazo afectara los dientes de su hijo?

SI ()

NO ()

Considera al flúor importante para los dientes de su futuro hijo?

SI ()

NO ()

¿Lavaría las encías de su bebe antes de que salgan los dientes?

SI ()

NO ()

¿Usted pondría a dormir al niño con el biberón?

SI () NO ()

¿Cree Ud. Que si su hijo se succionara el dedo, chupones u otras cosas afectaría a su dentición?

SI () NO ()

¿A qué edad considera debe llevar a su hijo por primera vez al dentista?

Al erupcionar el primer diente ()

Cuando tenga edad suficiente ()

Cuando le duela algún diente ()

Cuando le salgan todos los dientes ()

La placa bacteriana es:

Restos de dulces y comida ()

Manchas blanquecinas en los dientes ()

Restos de alimentos y microorganismos ()

No sé ()

La caries de biberón es:

La caries causada por dulces ()

La caries que afecta los dientes de leche ()

La caries causada por falta de aseo ()

¿Considera Ud. A la caries una enfermedad contagiosa?

SI ()

NO ()

¿Considera cierto que “por cada embarazo, se pierde un diente?”

SI ()

NO ()

La gingivitis es:

El dolor de diente ()

La enfermedad de las encías ()

Inflamación del labio ()

No sé ()

La enfermedad periodontal es:

Heridas en la boca ()

La que afecta a los soportes del diente ()

La pigmentación de los dientes ()

No sé ()

Considera que los medicamentos tomados durante el embarazo podrían afectar los dientes de sus hijos?

SI ()

NO ()

¿Considera Ud. Que tomarse radiografías dentales con protección contra los rayos X durante su gestación afectara a su hijo?

SI () NO ()

¿Considera Ud. Que el uso de anestesia dental afectará su gestación?

SI () NO ()

En qué periodo de gestación se puede recibir atención odontológica segura.

Entre el 1er y 3er mes ()

Entre el 3er y 6to mes ()

Entre 6to y 9no mes ()

En ningún mes de gestación ()

¿Sabe cuándo empiezan a formarse los dientes de su hijo?

A la 6 semana de gestación ()

A los 6 meses de gestación ()

A los 6 meses de nacido ()

No sé ()

¿Sabe cuántos tipos de dentición tendrá su hijo?

1 ()

2 ()

3 ()

No sé ()

¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?

10 ()

20 ()

24 ()

No sé ()

¿Sabe cuándo erupcionarán los dientes de su bebe?

A los 3 meses de nacido ()

A los 6 meses de nacido ()

Al año de nacido ()

No sé ()

RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron con un instrumentos utilizado en la investigación mayormente gráficas que se comparten socialmente en Mujeres gestantes del hospital san roque de pradera valle del cauca. El propósito fue estudiar la capacidad de conocimiento que tenían la madre mediante la salud oral de ellas mismas y de su primogénito

RESULTADOS

Grafica 1. La grafica observamos una encuesta realizada a 30 mujeres gestantes experimentando una lata incidencia de visita al odontólogo y reciben tratamiento odontológico

RESULTADOS

Grafica 2. Se observa que el motivo de consulta más frecuente es el de consulta y las que manifiestan que no han recibido atención odontológica su motivo es por “miedo” el más frecuente

RESULTADOS

Grafica 3. Se observa un desconocimiento significativo sobre preguntas de la alimentación llevada durante el embarazo, como conservar un buen estado de salud oral en sus hijos, sobre el uso o toma de radiografías en estado de embarazo.

RESULTADOS

Grafica 4. Preguntas sobre hábitos saludables de higiene oral.

Se observa que la incidencia en la pregunta 1 fue la b. Flúor, pasta dental, leche que está catalogada como respuesta incorrecta por los cual las pacientes gestantes no tienen claro la información sobre implementos de prevención de higiene oral. En la pregunta 2 la incidencia fue la a. Antes del desayuno, por lo cual las pacientes gestantes no tienen claro su hábito de cepillado en el horario correcto.

RESULTADOS

Grafica 5. Preguntas sobre enfermedades dentales.

Se observa que la incidencia de la pregunta 9 fue la b. Manchas blanquecidas en los dientes lo cual no era la respuesta correcto. Pregunta 10 la incidencia fue la c. Caries afectada por falta de aseo lo cual no era la respuesta correcta. Por lo tanto se concluye que las gestantes no tienen una información correcta sobre las diferentes enfermedades dentales que puede sufrir ella o su hijo futuro

RESULTADOS

Grafica 6. Preguntas sobre Enfermedad periodontales.

Se observa en la pregunta 13 que la incidencia es la d. No sé. La pregunta 14 la mayor incidencia es la d. No sé. Dando a observar que las pacientes gestantes no conocen la información sobre enfermedad gingivitis y enfermedad periodontal.

RESULTADOS

Grafica 7. Preguntas sobre Salud oral de hábitos sobre el hijo.

Se observa que la incidencia de las preguntas 18, 19, 20, 21 y 22 son respuestas incorrectas a comparación de la pregunta 8 la incidencia es la A que es una respuesta correcta, lo cual indica que las pacientes gestantes no tienen información clara sobre le salud bucal de su futuro hijo.

DISCUSIÓN

Los resultados expuestos anteriormente se observa que las pacientes gestantes que se presentaron en el Hospital San Roque de Pradera en el periodo febrero – marzo 2018 En un gran porcentaje no tienen claridad sobre la edad en la que deben llevar por primera vez a su hijo al odontólogo, la influencia que tiene la alimentación y medicamentos consumidos durante el embarazo en el desarrollo del feto; además no tienen información clara sobre las enfermedades orales que pueden sufrir durante el embarazo, ni hábitos de higiene oral adecuados

**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**

